

EL PAPEL DE LOS ELEMENTOS CERÁMICOS EN LOS PROCESOS METALÚRGICOS. EL CASO DE PEÑALOSA, GRUPO ESTRUCTURAL VI

THE ROLE OF CERAMICS ELEMENTS IN THE METALLURGY PROCESS. THE CASE OF PEÑALOSA, STRUCTURAL GROUP VI

Heber CORTES SANTIAGO *

Resumen

En este artículo presentamos el resumen de la investigación desarrollada para la obtención del DEA. Analizamos el papel y la importancia de la cerámica metalúrgica dentro del proceso de obtención del metal, a partir de la caracterización de las matrices y el estudio de las formas intentando buscar una asociación entre tecnología, tipología y funcionalidad de los elementos cerámicos relacionados con la metalurgia.

Palabras Clave

Metalurgia, cerámica metalúrgica, crisol, Edad del Bronce, Peñalosa

Abstract

In this article we presented the summary of the research developed for obtaining DEA. Here we analyzed the role and importance of metallurgical ceramics within the process of obtaining of the metal, from characterization of matrices and the study of typological forms trying to look for an association between technology, typology and functionality of the ceramic elements related to metallurgy

Key words

Metallurgy, metallurgic ceramics, Smeltingpot, Bronze Age, Peñalosa

INTRODUCCIÓN

No es hasta la llegada de los hermanos Siret al panorama español que se comienza realmente con los estudios e interpretaciones sobre las producciones metalúrgicas en la Prehistoria Peninsular. Estos, en su magnífica obra “Las Primeras edades del Metal en el sudeste de España” publicada en 1890 en Barcelona, dan a conocer los primeros análisis químicos de minerales y escorias junto con unas intensas interpretaciones acerca de la producción metalúrgica en la Edad del Bronce.

Los primeros investigadores que afrontaron con éxito los retos que ofrecía establecer explicaciones para las tecnologías metalúrgicas venían formados en las carreras de Ciencias, estos al igual que los Siret manifestaban un gran interés por la Arqueología y la Prehistoria. Esta formación en las ciencias

* Este trabajo se inserta dentro del Proyecto de Investigación I+D *Minería y Metalurgia en las comunidades del Bronce del Sur peninsular* concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2005-07508), dirigido por D. Francisco Contreras Cortés y ha sido codirigido por los Drs. J. Capel, A. Moreno y F. Contreras y ha contado con la colaboración y apoyo del Dr. G. Cultrone.

** Proyecto de Investigación HUM 2005-02546 titocort@yahoo.com

naturales es lo que les permite lidiar y entender problemas que un investigador formado en ciencias humanas no puede abordar con la misma eficacia. No es hasta la década de los 1980 donde se ve un auge en las investigaciones. Es entonces cuando surgen los primeros proyectos interdisciplinarios, en los que se cuenta con el apoyo de las Ciencias.

Los investigadores interesados en la metalurgia prehistórica han centrado su interés en los objetos completos, productos de la fundición, y en las escorias, con el objeto de descifrar la existencia de aleaciones y composiciones químicas que faciliten la interpretación de los yacimientos arqueológicos y han intentado a base de estos análisis establecer modelos de intercambio y jerarquización entre las sociedades productoras de metal. En esta investigación trabajaremos con las cerámicas utilizadas en la obtención del metal, para poder indagar en cuanto a su tecnología y funcionalidad.

El número de referencias que se encuentran en la bibliografía sobre elementos cerámicos relacionados con la metalurgia es relativamente abundante para el periodo Calcolítico y el Bronce Antiguo; Sin embargo, cuando se estudia con atención se describen como simples estructuras de barro, atribuidas al trabajo del metal por asociación con objetos metálicos o por la evidente escorificación que contienen en su interior. Durante muchos años se pensó que los hornos para la fundición del metal tenían que ser estructuras grandes y de forma cupuliformes con tortas de arcillas agujereadas, así F. de Motos describe, en 1918, los hornos del Cerro de las Canteras En Vélez Blanco, Almería. Ponsell propone, para 1926 una estructura similar para el yacimiento de Mas de Menente en Alicante, al igual que Luis Siret en 1948 para Almizaraque (Cueva del Almanzora, Almería).

En 1974 Tylecote, en un importante estudio, demostraba la posibilidad de reducir malaquita en un crisol sin apenas producir escoria. Esto significó un gran paso en la investigación, dada la gran cantidad de fragmentos con escorificaciones en su superficie que se documentaban en muchos de los yacimientos. Por otro lado, justificaba la casi total ausencia de escorias dentro de los yacimientos en los cuales se observaba este tipo de vasija metalúrgica. Durante muchos años los investigadores en España buscaban en los yacimientos prehistóricos de la Península Ibérica restos de hornos Calcolíticos como los del Sitio 39 de Tima en Israel (Rothemberg, 1985), cuyo modelo, Rovira intentaba encontrar en Almizaraque (Rovira, 2000).

Tras el estudio analítico de los fragmentos hallados en un yacimiento del Bronce Antiguo excavado por Concha Blasco en el Arenero de Soto, Madrid, Salvador Rovira en 1989 comienza a hablar de vasijas o crisoles de fundición. Habría que esperar unos cuantos años mas para que investigadores de la metalurgia prehistórica aceptaran la evidencia de que en la Prehistoria se utilizó esta tecnología tan sencilla y eficaz. El empleo de este tipo de cerámica no se puede adscribir solo a la Península Ibérica, pero sí se da la peculiaridad de que su utilización va desde el finales del Neolítico (Ruiz, Montero, 1999) hasta finales de la edad del Hierro (Gómez, 1999).

Resulta interesante la gran importancia que presentan los elementos cerámicos relacionados con la metalurgia dentro de la Prehistoria (Calcolítico y Bronce) en la Península Ibérica. Es importante valorar la importancia de estos elementos cerámicos a la hora de evaluar su lugar en el proceso de obtención de cobre. Si es por todos los investigadores conocidos su valor, no les resulta tan importante la tecnología que es utilizada para la creación de estas vasijas, sino el producto final (cobre y escorias). Las escasas publicaciones que en España existen sobre descripciones y caracterizaciones de las matrices, en cuanto a tipología y tecnología se refiere, además de la importancia que este tipo de artefacto tiene dentro de la cadena metalúrgica nos invita abordar con este trabajo y comenzar a aunar esfuerzos con los grupos de investigación que trabajan con este tipo de estructuras.

OBJETIVOS Y ÁREA DE ACTUACIÓN

Este trabajo se plantea dentro de la investigación arqueometalúrgica que se está llevando a cabo en el Proyecto Peñalosa y el Proyecto HUM 2005-02546. Afecta a una parte importante de los materiales arqueológicos que están implicados en el proceso metalúrgico, nos referimos a los elementos cerámicos. Como planteamiento y objetivo principal de este tema de investigación, buscamos establecer la relación o la asociación, si la hubo, entre los tipos de matriz (tecnología), la funcionalidad y la tipología. Además de realizar un registro exhaustivo de los elementos cerámicos relacionados con la metalurgia dentro del grupo estructural seleccionado, se hará una caracterización de las diferentes matrices utilizando distintas analíticas que discutiremos mas adelante.

Este trabajo es posible dada la gran riqueza del registro arqueológico de Peñalosa que muestra una gama muy diversa de objetos cerámicos relacionados con las labores metalúrgicas (crisoles, moldes, vasijas hornos, toberas, etc.) y que además manifiestan una rica y variada relación de matrices arcillosas, desgrasantes, formas, composición mineralógica, porosidad, etc.

Para la realización de este trabajo hemos revisado todo el material arqueometalúrgico que ha ofrecido el registro arqueológico de Peñalosa en sus siete campañas de excavación. Este trabajo recopilatorio se ha realizado vivienda por vivienda. Tras esta primera revisión se optó por estudiar el Grupo Estructural VI (vivienda VI), dada la situación estratégica de este GE, que ocupa una posición central en la ladera norte, además de una variedad de diferentes espacios de ocupación. Este GE cuenta con un total de ocho Complejos Estructurales, entre estos, espacios funerarios, de circulación, almacenamiento, habitaciones y una fuerte presencia de actividades metalúrgicas, localizándose varios espacios relacionados directamente con la producción y el procesamiento de metales (VIb, d, g, h), (Fig. 1).

Fig. 1. GE VI. Dibujo final de todos los Complejos Estructurales.

Además de su tamaño excepcional, esta vivienda se ha excavado casi en su totalidad utilizando una metodología de nivel microespacial, que permite la localización tridimensional de todos los materiales hallados en su interior. Ello facilitó la interpretación y la reconstrucción de las posibles actividades que se llevaron a cabo dentro de cada uno de los espacios (Fig. 2).

Fig. 2. Foto aérea del Grupo Estructural VI

MARCO ESPACIAL DEL POBLADO OBJETO DE ESTUDIO

El yacimiento de Peñalosa se encuentra situado en la provincia de Jaén, dentro del término municipal de Baños de la Encina, referente a la zona geográfica del Alto Guadalquivir. El poblado se encuentra situado en la orilla del Río Rumblar, en las primeras estribaciones más orientales de Sierra Morena.

El yacimiento goza de una excelente ubicación estratégica y geográfica, dada su relación con vías naturales de comunicación que unen la región del Sureste Peninsular con la meseta meridional, a través del paso de Despeñaperros, junto a otras vías secundarias que comunican con la zona meridional de Sierra Morena y la depresión de Linares-Bailén, con la Meseta a través de los ríos Grande y Pinto, que son tributarios del Rumblar, y el Jándula y Guadalén (Contreras *et. al.* 1997; 2000; Alarcón, 2005).

La cuenca hidrográfica del río Rumblar abarca las áreas rurales del sur de la provincia de Ciudad Real y el norte de Jaén, pasando de norte a sur por los términos municipales de Viso del Márquez, Santa Elena, La Carolina, Guarromán, Baños de la Encina y Bailen (Jaramillo, 2005). El pantano del Rumblar

drena hacia el suroeste desembocando en el río Guadalquivir junto a otros cauces de menor importancia (Jaramillo, 2005).

Este grupo es definido como una entidad adscrita al grupo argárico del Alto Guadalquivir, esto es, como una entidad arqueológica que incluiría un grupo de formaciones sociales vinculadas que comparten elementos de prestigio por parte de la aristocracia, con enterramientos en el subsuelo de las casas y poblados atarazados (CONTRERAS y Cámara, 2002a).

Estos pobladores se establecerían en esta zona con la intención de controlar la cuenca del Río Rumblar en conexión con los centros políticos de la Depresión Linares-Bailen se inserta en la zona de la Carolina (CONTRERAS y Cámara, 2002a). La elección del asentamiento de Peñalosa irá dirigida al control del metal, que posibilitará las relaciones de intercambio con las áreas circundantes, como el valle del Guadalquivir y los altiplanos granadinos. Evidencias de estos contactos se observan en la presencia de cerámicas tipo Cogotas dentro del registro arqueológico de Peñalosa (CONTRERAS y Cámara, 2002a).

El poblado se asienta sobre un espolón de pizarra con dos grandes laderas y fuertes pendientes, una hacia el arroyo Salsipuedes, al oeste, en forma de farallón de aproximadamente 25 m. de altura, desde la parte mas alta de loma, y el otro, en dirección sur, con una caída mucho menor pero lo suficientemente alta como para no tener que ser defendida. Al contrario de su vertiente norte, la sur presenta un leve descenso que, junto con la vertiente Este (cerro de la Dehesilla) del poblado, son las zonas de fácil acceso, razón por la que se hizo necesaria la construcción de una muralla de cierre (Contreras, 2000). El emplazamiento de Peñalosa cumple con los modelos de asentamientos de época argárica, que por lo general eligen orografías muy accidentadas junto a fértiles valles (Contreras, 2000). (Fig. 3)

Fig. 3. Vista general del yacimiento de Peñalosa finalizadas las excavaciones del 2005

Los elementos cerámicos presentes en la metalurgia de Peñalosa

El elevado número de restos arqueometalúrgicos presentes en el registro arqueológico de Peñalosa nos indica claramente la importancia que juega la metalurgia en la economía y vida social del poblado. Los elementos cerámicos relacionados con esta actividad están presentes en todos los ámbitos domésticos del asentamiento. Tras los primeros estudios (Contreras, 2000) se han distinguido cuatro grupos tipológicos diferentes que se corresponden con las categorías de: crisoles planos, crisoles hondos, moldes y piezas circulares.

Los crisoles planos (Grupo Tipológico XIV)

Los crisoles planos presentan formas abiertas normalmente de casquete esférico o semiesférico. Se han distinguido dos tipos atendiendo a características morfológicas, uno más abundante cuyo fondo es convexo, y otro que tiende a ser más específico, con el fondo plano. En función del fondo puede estar representado hasta en cuatro subtipos diferentes atendiendo al diámetro de la boca, a la altura y al ángulo de borde en relación a la abertura de las paredes (Fig.4).

Fig. 4 Peñalosa. Grupos Tipológicos para la cerámica metalúrgica

Este grupo es el mejor representado en el conjunto cerámico de Peñalosa. Podemos señalar algunas características generales y comunes de estas piezas cerámicas: presentan un grosor que varía entre 1 y 2 cm., las caras internas y externas se encuentran levemente alisadas, se observa abundante escoria distribuida de manera homogénea por la cara interna, que forma una capa de aproximadamente 2 a 4 mm. de grosor en algunos casos esta capa de escoria puede exceder el borde. La escoria adherida por lo general de color gris oscuro a negro, presenta un aspecto opaco conservando en muchas ocasiones inclusiones de cobre metálico y/o óxidos de cobre. Hay que hacer notar la presencia de algunos fragmentos que presentan una escoria de color blanquecina que suele atrapar en algunas ocasiones inclusiones de cobre metálico.

Otra característica que afecta sobre todo a los crisoles de fondo convexo es la presencia de pico vertedero. Son sobre todo los crisoles planos que se encuentran en mejor estado de conservación, muchos de ellos completos o al menos con más de la mitad de su forma total, los que muestra la forma de este pico vertedero.

Crisoles hondos (Grupo Tipológico XV)

Este grupo tipológico incluye vasijas metalúrgicas con forma honda, muy diferentes a las del grupo anterior. Éstas presentan paredes de un mayor grosor que varían entre los 3 y 4 cm., siendo el fondo de mayor espesor, hasta unos 5 cm. Al igual que ocurre con los crisoles planos, parece que este tipo de vasija recibió el calor en la parte interna. Este grupo tipológico presenta unas pastas de color grisáceo en el interior y un filete anaranjado al exterior que varía en grosor dependiendo del fragmento.

La utilización de materia orgánica como parte del desgrasante es un dato innovador en este Grupo Tipológico. Esto parece indicar que hubo una preparación previa de la arcilla para la elaboración de estos elementos cerámicos.

Éstos también presentan pico vertedero aunque en menor proporción y es importante señalar que los fragmentos, por lo general de pequeño tamaño, que presentan pico vertedero o rehundimiento del labio, responden a cazuelas de formas más o menos abiertas y no a las que presentan formas más hondas. Ello podría apuntar a la hipótesis de que estemos ante dos tipos de vasijas con una funcionalidad determinada dentro del Grupo Tipológico.

El interior de estas vasijas presenta menos vitrificación que el grupo anterior, teniendo éstas la escoria de un color blanquecino/amarillento/verdoso que no es uniforme en toda la superficie. Este tipo de escoria no se encuentra en aquellos fragmentos que contienen escorias metálicas con abundantes óxidos de cobre y restos de carbón. Esto nos hace pensar que podría haber alguna intencionalidad en este hecho, fundiéndose en estas vasijas otros tipos de metales que dejen escorias con estas características. Estas conjeturas tendrán que ser aclaradas con una serie de analíticas dedicadas a este fin.

En cuanto al Grupo Tipológico se han detectado dos tipos de crisoles hondos a nivel formal unos abiertos de fondo plano, tipo 46 y crisoles hondos de formas compuestas, tipo 47 que pueden entrar dentro de tres subtipos diferentes (a, b, c) en función de los límites métricos, del diámetro de la boca, diámetro máximo del cuerpo, altura total, altura de la inflexión y ángulo del borde (Fig. 4).

Moldes (Grupo Tipológico XVI)

El grupo tipológico de los moldes cerámicos incluye unas formas muy peculiares del complejo cerámico de Peñalosa que están presentes en una elevada proporción dentro del conjunto material metalúrgico, recuperándose muchos en un buen estado de conservación. Se trata de unos vasos de forma trapezoidal o bien rectangular, de fondo plano y paredes rectas. El volumen interior de algunos de éstos corresponde con algunos lingotes que se han recuperado durante la excavación.

La matriz es grosera, similar a la de los crisoles planos, pero con un mayor cuidado en el tratamiento dado a la superficie. El desgrasante es de tamaño medio a fino y no contiene materia vegetal. Todos los moldes de cerámica responden a la misma forma y se han diferenciado dos subtipos en función de sus variables morfométricas, el subtipo 48a que responde a la variante más pequeña y el 48b (Fig. 4).

Los restos arqueológicos y la metodología seguida

Los restos cerámicos arqueometalúrgicos que se han utilizado en este trabajo de investigación fueron recuperados de los distintos Complejos Estructurales de la Vivienda VI a lo largo de las campañas de excavación llevadas a cabo en 1987 y 1989, como se ha mencionado anteriormente. La mayoría se encontraban depositados en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, a excepción de cuatro piezas no disponibles ya que se encuentran en las vitrinas del Museo Provincial de Jaén como parte de la exposición permanente de la sala de Prehistoria. De estas cuatro piezas dos son crisoles completos, uno perteneciente al CE VIa y otro al CE VIId. Las otras piezas son vasijas casi completas que, por su estado de conservación y formas representativas, son interesantes ejemplos de las actividades metalúrgicas desarrolladas en el yacimiento de Peñalosa.

Una vez reunidos todos los elementos de la vivienda se pasó a continuación a extender todo el material de la vivienda por complejos estructurales y a seleccionar los elementos cerámicos relacionados directamente con las actividades metalúrgicas. El total de fragmentos encontrados, como cerámica metalúrgica en un principio ascendió a 76, de los cuales se han seleccionado 54 para el estudio, ya que se descartaron en esta primera selección aquellos fragmentos que no cumplían con los objetivos de la investigación, bien por desconocer si en realidad estaban implicados en actividades relacionadas con la metalurgia, sobre todo en el caso de los fragmentos que sólo presentaban manchas de óxido, pero no restos de escorias, o bien fragmentos que estaban asociados con cerámicas metalúrgicas dentro de las mismas unidades sedimentarias. Los fragmentos que se han seleccionado se encuentran adscritos a formas como crisoles de los distintos tipos, vasijas hornos y moldes.

Los métodos que hemos utilizado en nuestro estudio han sido los siguientes:

Observación Macroscópica. Lupa binocular

Durante el transcurso de la investigación y con la ayuda de la Dr. Josefa Capel, codirectora de este trabajo de investigación, hemos desarrollado una ficha para anotar las características observadas en el estudio de la cerámica bajo la lupa binocular. Esta breve ficha recoge observaciones relevantes sobre la composición de las matrices cerámicas: textura, tipos de desgrasantes, tamaño de los mismos, cantidad de desgrasantes en 1 cm², observaciones generales etc. La información generada a partir de esta primera observación macroscópica, nos permite hacer una primera caracterización de la cerámica utilizada en la metalurgia buscando la existencia de diferencias en las matrices arcillosas que pudieran indicarnos tecnologías diferenciadas y especiales para cada una de las tareas metalúrgicas. Para la mejor observación de la matriz cerámica se procedió a la limpieza de la superficie en lugares estratégicos del fragmento, en los que se pudiera apreciar la totalidad de la matriz, ya que en muchos casos estaba llena de sedimentos y concreciones que imposibilitaban la observación. Los criterios seguidos en la caracterización del desgrasante han sido: naturales, para los desgrasantes inorgánicos que no han tenido ningún tipo de tratamiento por parte del ceramista, que por lo general tienen los bordes redondeados por los efectos gradacionales que afectan los sedimentos de donde son obtenidos, los añadidos, que son por el contrario los que si han sido tratados para añadir al barro, obtenidos mediante la percusión de minerales de tamaño mayor y orgánicos.

El criterio fundamental que hemos tomado a la hora de establecer los distintos grupos cerámicos, se basa en la uniformidad de la matriz: predominio de los cuarzos de distintitos tipos, tamaño de los desgrasantes utilizando las variables: tamaño grueso mayor a 2 mm., medio entre 1 mm. y 2 mm. y fino menor de 1 mm.

Durante la investigación se utilizó una lupa estereoscópica marca Leica ZOOM 2000 con un aumento del objetivo de 10x y 55x, ubicada en el Laboratorio de Arqueometría “Antonio Arribas Palau” del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Esta lupa nos proporcionó el aumento necesario para poder ver las características texturales de la matriz. De la información recopilada durante esta etapa de la investigación se elaboró una base de datos para el posterior análisis estadístico de los resultados obtenidos. Esta caracterización sirvió también para realizar una selección de muestras destinadas al análisis petrológico.

Observación Microscópica. Análisis petrológico de Lámina Delgada

En este paso metodológico se realizó un nuevo muestreo representativo de las variedades estudiadas previamente para realizar con ellas un estudio petrológico. Los criterios que se han seguido para hacer esta nueva selección han sido: piezas poco comunes, cerámicas representativas de los tipos ya establecidos en Peñalosa y piezas de especial interés ya sea por tener presencia de restos metalúrgicos ó intensa vitrificación, etc.

Resultados y Discusión de los métodos analíticos utilizados

Observación Macroscópica

Durante la observación bajo la lupa binocular se pudieron observar varias características. En todos los fragmentos cerámicos se ha constatado el predominio de desgrasantes finos y medios; la presencia de desgrasantes gruesos es evidente en la mayoría de los fragmentos pero éstos se encuentran representados en menor proporción que los anteriores. En general, la textura de la pasta es arcillo-limosa y grosera, con poco tratamiento en las superficies. Los desgrasantes minerales más representativos son el cuarzo y la cuarcita, estando el primero presente en el 100% de las muestras. Los minerales más comunes dentro de esta cerámica son el cuarzo y la cuarcita como habíamos mencionado anteriormente, los esquistos y las micas. En general, en su mayoría presentan en la superficie interna una alteración térmica que puede ir de leve a muy intensa.

Como parte de la observación hemos identificado varios tipos de matrices que discutiremos a continuación:

Matriz Tipo 1. La primera que se ha identificado es una matriz arcillo-limosa, mayormente grosera, porosa y con poco tratamiento en sus superficies, donde se incluyen como desgrasantes, fundamentalmente, cuarzo y cuarcita, aunque se han identificado otros minerales como feldespatos, micas y esquistos, en menor proporción. El tamaño de los desgrasantes en la mayoría de los fragmentos es de tamaño medio y fino. En general, este grupo contiene desgrasantes naturales, a excepción de dos fragmentos en donde se han podido apreciar algunos desgrasantes de morfología angulosa. Es importante mencionar que éstos siempre son de tamaño medio y fino conservando los desgrasantes gruesos en el 100% de los casos su carácter natural. La matriz aquí descrita destaca por ser heterométrica, es decir, se encuentra una gran variedad en el tamaño de los desgrasantes.

El espesor de los fragmentos oscila entre 1.5 a 3 cm. Todos en su interior tienen una fuerte vitrificación que en muchas ocasiones puede penetrar 2 o 3 mm. en el interior de la matriz. La gran mayoría conserva en su superficie interna una capa de escoria uniforme que puede llegar a tener hasta 5 mm. de espesor, de un color pardo negruzco, donde quedan atrapados minerales parcialmente fundidos, abun-

dantes óxidos de cobre y gotas de metal de cobre que pueden medir de 2 hasta 3 mm. de diámetro. De todos los fragmentos identificados en este grupo solo uno presenta pico vertedero (BE-1 6178), y no conserva escoria en su interior aunque es evidente que fue calentado.

Es importante mencionar que 8 de los 12 fragmentos pertenecen al Grupo Tipológico de los crisoles planos establecidos por el Grupo de Investigación de Peñalosa y publicado en la memoria de este yacimiento (Contreras, 2000: 91-24). Éstos han aparecido en distintas zonas y dispersos por todo el GE, por lo que es difícil adscribir este tipo de matriz a ningún complejo estructural específico (Fig. 5).

Fig. 5. Ejemplos de la matriz tipo 1, donde se puede apreciar las características de los componentes mineralógicos que describen esta matriz

Durante la observación bajo la lupa binocular se pudieron diferenciar dos variantes de esta matriz:

- Subtipo 1.1; presenta un aspecto muy compacto con una distribución homogénea de los desgrasantes y poca porosidad.
- Subtipo 1.2: matriz muchos más porosa, menos compacta y con menor tratamiento de la pasta.

Matriz Tipo 1A. Junto a esta Matriz, antes descrita, se ha podido identificar otro tipo de matriz muy parecida. Ambas matrices son fundamentalmente cuarcítica. Pero esta tiene características propias que nos ha llevado a separarla en un grupo aparte.

Entre las características que distinguen este conjunto destaca fundamentalmente el desgrasante de tamaño medio y fino, teniendo una homometría más regular en todos los fragmentos, al contrario que el grupo anterior que presenta dentro de la misma matriz una mayor variabilidad en el tamaño de los desgrasantes. El carácter de los desgrasantes de las cuatro muestras adscritas a este grupo es mixto teniendo una cantidad considerable de desgrasantes con morfología angular (añadidos).

Otro rasgo que se observa es la textura, mucho más compacta y poco porosa, teniendo una distribución más homogénea de los desgrasantes. La abundante presencia de micasquistos en estos fragmentos es una característica de esta matriz a diferencia del grupo anterior donde este mineral está representado en menor cantidad y no todas las piezas lo contienen.

La zona interna presenta una fuerte vitrificación en todos los fragmentos de este tipo, que va acompañada de una escoria que se distribuye uniforme por la superficie interna, en cuyo interior se conservan gotas de metal y óxidos de cobre. El espesor de los fragmentos oscila de 2 a 2.8 cm. Ésta al igual que la matriz anterior se encuentran representados en casi todos los CE de la vivienda VI. (Fig. 6).

Fig. 6. Ejemplos de la matriz tipo 1a. Se puede apreciar el predominio del desgrasante medio y fino. En la figura se puede ver la capa de escoria y el óxido de cobre atrapado en ésta.

Matriz Tipo 2. Es completamente distinta a las anteriormente descritas, con características únicas que no comparte con ninguna de las anteriores.

- En un principio, la observación principal que se tomó en consideración para crear este grupo cerámico, fue fundamentalmente la utilización intencionada de material vegetal como desgrasante, además de la textura típica de este tipo cerámico. Lo que nos llevó a pensar que este grupo cerámico presenta en general una funcionalidad y tecnología distinta al resto de la cerámica metalúrgica, con unas características generales propias que discutiremos a continuación (Fig. 7).

Fig. 7. Matriz tipo 2. En la figura a se puede ver el alto contenido de material vegetal que presentan algunos de estos fragmentos; en la figura b, escoria blanca/verdosa que se puede observar en la mayoría de los fragmentos de esta matriz que aun conservan la escoria.

- En la pasta utilizada se aprecia un mayor tratamiento al observarse bajo lupa binocular se puede ver una textura más fina y arcillosa, con una distribución más homogénea de los desgrasantes.
- El desgrasante inorgánico utilizado en la mayoría de los casos es de 2 mm. o menor, no siendo muy común la presencia de desgrasantes gruesos, los cuales se alternan con la materia orgánica en algunas piezas, conteniendo algunos fragmentos mayor cantidad de materia orgánica que de inorgánica y viceversa. En este grupo el mineral mas abundante utilizado como desgrasante es el cuarzo, estando presente en todas las muestras. Cabe señalar la presencia de abundante mica y esquistos rojos que, más que añadidos vienen como parte de la composición mineral de la arcilla. Este tipo de composición mineral rica en micas, micasquistos, esquistos rojos y diferentes tipos de cuarzos nos podría indicar que la arcilla utilizada para la fabricación de esta cerámica fue extraída en un lugar diferente o tiene otro tratamiento que la utilizada en las otras matrices hasta ahora vistas. También se observa la utilización con mayor frecuencia de desgrasantes angulosos (añadidos), que muchas veces esta asociado a los granos de cuarzos de mayor tamaño.
- De la observación de la cerámica se puede establecer una asociación entre esta matriz y los crisoles hondos de distintos tamaños, pues la mayor parte de los fragmentos adscritos a esa matriz presentan esta tipología morfométrica. Otra característica es el grosor de las paredes de los cuerpos que en su mayoría superan los 2 cm.
- De todos los fragmentos que presentan escoria en este grupo se pudo apreciar que la mayoría contiene una escoria de un color blanco/verdoso, sólo en 2 fragmentos se observa la escoria de color oscuro. Aunque esta escoria de un color blanco/verdoso no es exclusiva de este tipo de matriz, pues en otros tipos cerámicos existe, en este grupo es casi una norma. Lo que nos puede llevar a pensar que los crisoles construidos con este tipo de matriz pudieron ser utilizados, en su mayoría, para fundir algún metal que dejara este tipo de escoria con pocas impurezas y de este color tan característico.
- Otra de las características que se han observado es el color de la matriz, siendo en casi el total de los fragmentos del mismo tono. Esta presenta un tono anaranjado en su exterior tornándose gris con el efecto de las altas temperaturas en su interior. Las alteraciones producidas por el calor (vitrificación) en la superficie interna no son tan intensas como las presentes en los otros tipos, esta matriz o es más resistente a las altas temperaturas o bien fue sometida a menor temperatura que las otras. Además muestra en la superficie interna características únicas, pues en varios fragmentos era evidente la vitrificación en su interior pero no se observa escoria alguna, lo que no es lo normal en los otros tipos, pues la alteración térmica (vitrificación) del interior siempre esta asociada con restos de escoria. Este tipo de matriz al igual que las antes discutidas, están presentes en todos los ámbitos de la casa.

Durante la observación bajo la lupa binocular se pudo ver que existían unas diferencias evidentes dentro del mismo grupo. Estas diferencias consistían en la cantidad de desgrasante orgánico e inorgánico que contenían los fragmentos y la alternancia entre estos.

- En primer lugar se encuentra el subtipo 2.1, en el cual la característica principal es el predominio del desgrasante orgánico. El desgrasante inorgánico que se observa es de tamaño medio y

fino, pero fundamentalmente fino, en algunos casos, casi imperceptible a simple vista. Este subtipo presenta zonas de intensa vitrificación, los desgrasantes observados en su mayoría son cuarzos redondeados y abundante mica. Su mayor porosidad parece fomentada por la concentración de material orgánico, que una vez expuesto a las altas temperaturas, se transforma en grafito dejando el espacio que ocupó vacío. Es por lo general compacta y mucho más dura que la matriz del grupo 1.

- El subtipo 2.2, son los desgrasantes inorgánicos los que predominan, aunque contiene material orgánico que, en algunos fragmentos se reduce a pequeños trazos. El desgrasante es de tamaño medio a fino apreciándose un incremento en la cantidad de desgrasante inorgánico, sobre todo medio en comparación con el subtipo 2.1. El cuarzo y la cuarcita son los desgrasantes más abundantes y en menor proporción la mica y el esquisto. El desgrasante es de carácter mixto, teniendo cuarzos de tamaño medio con una morfología angular y los cuarzos finos redondeados. La textura de los fragmentos es más grosera y mucho más dura que el subtipo anterior.

Matriz Tipo 3. La última matriz que se ha podido identificar se caracteriza por una mayor heterogeneidad de los minerales del desgrasante. Aunque el cuarzo siempre está presente, en ella se incluyen cantidades mayores de otros minerales como los feldespatos, micas y plagioclasas. Los desgrasantes en general son de tamaño medio y fino, aunque los gruesos tienen una mejor representación en algunos fragmentos. En general, las formas tipológicas que dominan en ésta son los crisoles planos y los moldes, no encontrando ningún crisol hondo. Los fragmentos que están agrupados en esta matriz se encuentran en todos los CE de la vivienda, por lo tanto no puede ser adscribible a ningún espacio en concreto (Fig. 8).

Fig. 8. Matriz Tipo 3. Se observa la abundancia de cuarzo pero también de otros minerales utilizados como desgrasantes.

Dentro de esta matriz se han podido distinguir 2 subtipos diferentes en función de la cantidad de desgrasantes presentes y el contenido de arcilla que se puede observar en ella, a continuación exponemos las diferencias encontradas.

El subtipo 3.1 destaca por el predominio de la arcilla dentro de la matriz, estando el desgrasante menos representado dentro de esta. Esta matriz es magra, heterométrica, el desgrasante es mixto en la mayor parte de los fragmentos, mezclando el desgrasante natural con el añadido en una proporción mas o menos equilibrada, el carácter de la matriz es poco poroso y compacto. En general, este grupo está

dominado por los crisoles planos, aunque cabe destacar que los dos únicos fragmentos de molde (BE1 6412 y BE1 15331) se encuentran ubicados dentro de este grupo y éstos a su vez presentan la misma caracterización y composición mineralógica.

El segundo subtipo 3.2 identificado es muy parecido al anterior con la diferencia de que las texturas de los fragmentos son más groseras. En éste existe un desgrasante fino a medio que está ocupando toda la matriz. Este desgrasante tiende a ser homométrico. Matriz compacta y poco porosa, estructuralmente mucho más resistente que el subtipo anterior. En este la totalidad de los fragmentos pertenecen crisoles planos.

Es importante mencionar que el subtipo 3.1 presenta características muy similares a las que se encuentran señaladas para el subtipo 2.2. En cuanto al contenido de arcilla, existe algún parecido pues ambas son matrices con un contenido mayor de arcilla que el resto de los fragmentos observados en este estudio. La diferencias más notables entre estos dos subtipos, y que causa que estos estén asociados a diferentes matrices, es la presencia de materia orgánica en el subtipo 2.2. Otra diferencia es que el subtipo 3.1 contiene mucho más desgrasante inorgánico y de mayor tamaño, contrario al 2.2 que suele ser fundamentalmente fino. Esto se puede apreciar con más claridad en el diagrama triangular que comentaremos a continuación.

DIAGRAMAS TRIANGULARES

De la observación de los fragmentos bajo la lupa binocular se ha podido establecer la caracterización de 4 matrices distintas. Estas matrices ya han sido mencionadas y descritas en el apartado anterior. Con los datos estadísticos generados como resultado de la observación bajo la lupa binocular, se ha construido una serie de diagramas triangulares que interpretaremos a continuación.

Diagramas Triangulares

El primer diagrama triangular compara las formas tipológicas encontradas en la vivienda VI con la cantidad de desgrasantes contabilizados durante la observación macroscópica (Fig. 9).

Observando el gráfico a simple vista se pueden diferenciar dos grupos.

El primer grupo (Grupo 1), y más evidente, está compuesto en su mayoría por crisoles hondos de distintas morfologías, sólo tres de los 17 fragmentos pertenecen a crisoles planos. Dos crisoles planos 1c (BE1 15107, BE1 15381) son relativamente medianos, de aproximadamente 140 mm. de diámetro en la boca. El tercero pertenece a un crisol plano grande con aproximadamente 160 mm. de diámetro en la boca (Fig. 9).

Este grupo se caracteriza por contener desgrasante fundamentalmente finos y medios, con muy poca presencia de desgrasantes gruesos hasta el punto que en 7 de los 17 fragmentos es nula su observación. Los límites de este grupo para cada uno de los tipos de desgrasantes son: desgrasantes finos de 67% a 100%, desgrasante medio de 0% a 32% y para los gruesos son de 0% a 21%.

Es importante mencionar que los 14 crisoles hondos que se observan en este grupo quedan representados con entre el 100% y 75% de desgrasantes finos, el desgrasante medio no supera el 25%, y el

Fig. 9. Diagrama triangular, utilizando como variables formas tipológicas y porcentaje del desgrasante

grueso no sobrepasa del 25%, lo que define aun mas el grupo asociándolo con el conjunto tipológico de crisoles hondos.

El segundo grupo definido (grupo 2) se caracteriza por contener desgrasantes fundamentalmente de tamaño medio y fino. Éste en su mayoría está constituido por crisoles planos, aunque se observan varios crisoles hondos y moldes dentro de esta agrupación. Éstos forman un grupo semicompacto con unos límites bien definidos. El límite de este grupo, en cuanto a porcentaje de desgrasantes, responde a los siguientes parámetros: desgrasante fino de 36% a 57%, medio entre 26% y 52%, para el grueso este valor oscila entre 26% y 4%.

Este grupo es el que mayor cantidad de fragmentos encierra, un total de 29, distribuidos en 8 formas tipológicas diferentes. Como mencionábamos antes, el grupo en su mayoría se compone de crisoles planos, 23 en total, a los que se suman 2 moldes y 4 crisoles hondos.

Como se puede observar en el grafico, el comportamiento de los cuatro crisoles hondos, que se encuentran dentro del segundo grupo, indica muy bien que pertenecen a una matriz muy diferente a la que agrupa los crisoles hondos (primer grupo), ya que en este se observa que el contenido de desgrasantes es fundamentalmente medio y fino, encajando perfectamente dentro del segundo grupo definido en el grafico (Fig. 9). Las razones por la cual pudieron ser catalogados estos cuatro fragmentos como crisoles hondos, cuando en realidad se podría tratar de crisoles planos, de atribuirse al tamaño de las piezas (fragmentos pequeños difíciles de obtener variables morfométricas), o bien a, que de alguna manera se hicieran con esta pasta varios crisoles hondos para su uso inmediato o simplemente por discernimiento personal del ceramista.

Por ultimo, hay tres fragmentos cerámicos adscritos tipológicamente como crisoles planos que presentan un comportamiento diferente. El aspecto textural más destacable de estas muestras es su alto

contenido en desgrasantes groseros, en torno al 35%. Estas características inducen a pensar que posiblemente existe dentro de este grupo tipológico otro modelo tecnológico de fabricación, pero dada la escasez de las muestras estudiadas no es posible llegar a conclusiones definitivas (Figs. 9 y 10).

En la Fig. 10 se recogen los grupos tecnológicos encontrados durante la observación bajo la lupa binocular. En total el diagrama triangular ha registrado dos grupos tecnológicos claros, uno formado por las piezas adscritas a la forma tipológica de crisoles hondos, cuya principal característica es la presencia de desgrasante fino y materia orgánica. El segundo grupo está formado por los crisoles planos y moldes, que se caracterizan por la ausencia de materia orgánica y presencia de desgrasante mineral en todas sus fracciones. Dentro de este grupo existen sólo 2 piezas con la matriz tipo 2 (cuadros anaranjados), catalogadas con los números BE1 15397 y BE1 15200 que se incorporan al grupo anterior. Este comportamiento indica que dada la gran homogeneidad de los grupos tecnológicos encontrados, estos podrían ser tipológicamente crisoles planos y no crisoles hondos cómo han sido descritos.

Fig. 10. Diagrama triangular, usando como variables tipo de matriz y el porcentaje de desgrasante

ANÁLISIS CLUSTER

El resultado de los gráficos del análisis clúster (Fig. 11) viene a confirmar el resultado de los Diagramas Triangulares, donde se agrupan dos grandes grupos de matrices, la primera matriz grupo 1, una matriz arcillosa en la que se observa la utilización de materia orgánica y desgrasantes minerales finos y medios. Este grupo en su mayoría está relacionado con los crisoles hondos, tipos 2, 2a, 2b, 2c, como habíamos mencionado en el apartado anterior. Estas formas se encuentran agrupadas en la parte superior de la fig. 11.

El segundo grupo se encuentra ubicado inmediatamente debajo del anterior, a él pertenecen los crisoles con formas abiertas, con los siguientes tipos 1, 1a, 1b, 1c, 1d. Estos, como se indica en el apartado anterior, contienen una mayor cantidad de desgrasantes minerales de tamaño medio a fino. Como podemos observar en las figuras 11 y 12 se encuentran varios crisoles hondos adscritos a este grupo, que son los casos aislados discutidos en el apartado anterior.

Los tres fragmentos cerámicos que comentamos en el apartado anterior con un tanto por ciento no menor del 35% de desgrasante grueso, en los gráficos se ven agrupados inmediatamente debajo del

grupo 1 (núm. 1, 46 y 2) estos contienen características especiales que nos inducen a pensar que se encuentran en otro grupo tecnológico, pero debido al pequeño tamaño de la muestra no podemos afirmar esto con seguridad. (Figs. 11 y 12)

Fig. 11. Diagrama de Clúster, tomando como variables la forma y el porcentaje de desgrasantes

Fig. 12. Diagrama de Clúster, tomando como variables la matriz y el porcentaje de desgrasantes

ESTUDIO DE LÁMINAS DELGADAS

Los resultados del estudio petrológico, sobre los grupos de matrices cerámicas observados, se exponen a continuación.

15427: Matriz tipo 1. Los cuarzos presenta líneas irregulares, esto podría ser a consecuencia de la preparación de la muestra. Se pueden observar filosilicatos que son totalmente incoloros por el efecto causado por las altas temperaturas, ya que la parte interior la cerámica presenta vitrificación. Matriz oscura y bien cosida.

15382: Matriz tipo 1. Cristales de cuarzo milimétricos, rondando entre 1 y 2mm., totalmente irregulares. Matriz vítrea con fragmentos de filosilicatos (moscovita). En algunos puntos la matriz se encuentra más rojiza debido a los óxidos de hierro. Poros pequeños con morfología irregular. La moscovita es propia de la muestra, la cual no debió alcanzar un temperatura mayor de 800 °C. Podría haber feldespatos.

6178: Matriz tipo 1. Cristales de cuarzo de 2 mm. Fragmentos de filosilicatos parcialmente alterados (desidroxilación) de morfología laminar, de un color marrón. Matriz muy alterada por la temperatura, con los cristales de cuarzo muy fracturados (ésto podría ser a causa de la preparación de la muestra). Hacia la parte externa, los silicatos están mucho mejor conservados, teniendo tono rojizo, mientras que si nos acercamos a la parte interna éstos se van transformando y perdiendo el color, lo cual es indicativo de que el calor fue recibido solo en su parte interior. La temperatura a la que estos filosilicatos comienzan su transformación ronda los 800 °C.

15372: Matriz tipo 1a. Matriz muy vitrificada (más que las anteriores), en donde se observan cuarzos mas limpios junto a feldespatos, estos últimos con una intraversión. Los filosilicatos de morfología laminar están parcialmente alterados ó al limite de su alteración. Los granos de los desgrasantes son de mayor tamaño, con poros de morfología irregular y tamaños variados.

15334: Matriz tipo 1a. Cuarzos con extensión ondulantes de forma angular y redondeadas. Matriz vítrea de morfología irregular, poros redondeados e irregulares. Los filosilicatos están muy alterados, algunos totalmente descompuestos. Se observan feldespatos y algún óxido de hierro.

6032: Matriz tipo 2. Matriz vitrificada, se observan óxidos de hierro. El cuarzo esta muy fracturado, esto puede deberse a la preparación de la muestra o por efecto de las altas temperaturas. Los poros son pequeños e irregulares y se puede ver un fragmento de gneiss (constituido por cuarzo y moscovita). La moscovita observada está bastante alterada.

15366: Matriz tipo 2. Poros muy irregulares y de tamaños variables. Matriz vítrea con algunos óxidos ó hidróxidos de hierro. Se observan manchas rojas que podrían ser hematites. La extinción del cuarzo es ondulante característica de formas metamórficas.

8155: Matriz tipo 2. En ésta se aprecia mucho vidrio. Todos los poros son muy pequeños de forma angular a sub redondeados. Desgrasante compuesto solo por cuarzo. El tamaño del desgrasante es muy pequeño.

15342: Matriz con bastante vidrio y polarizador de color negro. Los poros son de forma sub redondeada, se observan laminas de filosilicatos de morfología laminar, alterados (desidroxilación), cuarzo de cristales milimétricos y granular.

15425: Matriz tipo 3. La masa vitrificada, con un solo polarizador, se ve de color negra, con poros de forma irregular que pueden alcanzar el milímetro. Cristales de carbonatos o carbonatos secundarios.

Estos datos corroboran los tipos de matrices definidos mediante el estudio Macroscópico bajo la Lupa Binocular. Si vemos la descripción de las Muestras seleccionadas estas coinciden con la caracterización.

CONCLUSIONES

El trabajo de investigación que presentamos se ha centrado en el estudio analítico de una muestra de material cerámico, relacionada con los procesos metalúrgicos, Producto del Grupo Estructural VI de la Terraza Media del yacimiento argárico de Peñalosa. El análisis de este material arqueológico pre-

senta las limitaciones propias de tipo económico y de tiempo que requiere todo estudio que utiliza métodos de análisis petrológico y físico-químico y que a partir de este trabajo para la obtención del DEA pensamos seguir desarrollando de cara a la realización de la Tesis Doctoral.

En primer lugar se han identificados 2 grupos de matrices cerámicas bien definidas por lo diagramas triangulares:

- El primer grupo establecido se asocia con los crisoles hondos, que presentan una matriz compuesta fundamentalmente por desgrasante fino y materia orgánica de tipo vegetal. En este grupo la matriz está poco vitrificada, siendo la coloración de la zona escoriificada blanco/verdosa ó amarillento/verdosa, en ocasiones poco adherida a las superficies interna de los crisoles. No fue sometida una temperatura tan intensa como la de los crisoles planos. En algunos ejemplares los análisis (SEM) muestran cantidades apreciables de plomo que podríamos poner en relación con el gran número de mineral de galena hallado en el asentamiento. Este hecho revela importantes implicaciones, como la posibilidad de obtención de plata, que habrá que seguir investigando en futuros trabajos, en los que pongamos en relación los resultados analíticos de las zonas escoriificadas de las cerámicas con el resto de materiales vinculados con el proceso de transformación metalúrgica (nódulos de metal, escorias, mineral parcialmente reducido, etc.). Lo que podemos señalar por el momento, en base a los resultados analíticos parciales (ya que por diversos motivos no hemos podido incluir en el presente trabajo los resultados obtenidos mediante el microscopio electrónico de barrido) es la posibilidad de relacionar estos tipos de crisoles con la fundición de plomo, al menos para la elaboración de determinado implementos (sería el caso por ejemplo de remaches). Este metal necesita menor temperatura para licuarse, hecho que explicaría la escasa vitrificación de las matrices cerámicas, en las que la utilización de desgrasante vegetal indicaría que su funcionalidad arrancarían en el mismo instante de la concepción de la vasija cerámica. Esto quiere decir que en su fabricación se utiliza una tecnología específica, acorde a este tipo de formas, para una funcionalidad también específica.
- El grupo 2 esta integrado por los grupos tipológicos 1a, 1b, 1c y 1d, identificados como crisoles planos. Se caracterizan por presentar una matriz grosera, muy vitrificada, compuesta por cuarzos y otros minerales refractarios, tales como feldespatos, cuarcitas, etc. Ahora bien, dentro de este grupo es significativo encontrar fragmentos que presentan escoriaciones de color pardo que, en muchas ocasiones, integran inclusiones de minerales parcialmente reducidos, óxidos de cobre y gotas de metal de cobre, junto con restos de carbón, y otros en los que se aprecian sólo nódulos de cobre metálico y oxidaciones de minerales de cobre. Ello revela el uso de vasijas, dentro de este grupo tipológico, exclusivamente para las tareas de reducción, que serían los primeros, y otras para las tareas de fundición, en el caso de los segundos. Estos últimos presentan pico vertedero y suelen ser los que se conservan completos –CE VIa y Vid-.

Aunque a nivel tecnológico los moldes de arcilla que se hallaron en el asentamiento se engloban, por sus componentes mineralógicos fundamentalmente, dentro del grupo 2 (crisoles planos), debemos de considerarlos como un tipo aparte dada la compacidad de su matriz, donde predomina el desgrasante medio de carácter natural – es decir, de formas redondeadas, no angulosas-. A ello se debe añadir la funcionalidad específica de este tipo de vasijas como moldes, bien sea con la forma predeterminada que luego se le dará la forma final, bien sea como lingotes que requieren de un mayor tratamiento posterior para la elaboración final del elemento deseado. Por esta serie de razones se considera un grupo tecnológicamente independiente.

Concretando, podemos afirmar que en el sitio de Peñalosa se están llevando a cabo dos procesos metalúrgicos diferentes en cuanto al material que se procesa, pudiendo estar ambos interconectados a tenor de la distribución homogénea de unos grupos tipológicos con respecto a otros, no habiéndose documentado en ningún momento el agrupamiento aislado de cada uno de ellos. De ahí que se hallen dos tipos muy diferentes de vasijas metalúrgicas. Otro hecho significativo, en relación a los crisoles planos, es el hecho de que pudieron ser usados, unos para la reducción del mineral, y otros para la fundición.

Después del análisis y la interpretación de los datos revelados por el material cerámico-metalúrgico del Complejo Estructural VI, del yacimiento de Peñalosa, podemos concretar que existe una relación directa entre tipología, tecnología y funcionalidad para este conjunto de cerámicas. Evidentemente son numerosos los datos que nos quedan por desarrollar en este estudio y son más aún los retos que nos quedan por resolver a raíz del mismo proceso de investigación, que pensamos ir resolviendo en un futuro. Para ello se contará con cada uno de los materiales implicados en el proceso metalúrgico desarrollado tanto en el propio yacimiento como en otros de áreas más o menos próximas, junto con una serie analítica amplia. Por tanto, el presente trabajo de investigación solo pretende normalizar una metodología de trabajo y unas líneas de investigación, ya iniciadas por otra parte por miembros del Departamento de Prehistoria y Arqueología de esta Universidad, aunque ahora, enfocados concretamente a la producción metalúrgica prehistórica.

BIBLIOGRAFIA

- AGUAYO, P., CONTRERAS, F. (1981): El poblado argárico de la Terrera del Reloj (Dahesa de Guadix, Granada), *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada* 6, 1981, pp. 257-286
- ALCALDE, G, MOLIST, M, MONTERO, I, PALAGUMA, L. (1998): Producciones Metalúrgicas en el nordeste de la Península Ibérica durante el III milenio. *Trabajos de Prehistoria* 55, 1998, pp. 81-100
- ARRIBAS, A, CRADDOCK, P, MOLINA, F, ROTHENBERG, B, HOOKCK, D.R. (1989): *Investigaciones arqueometalúrgicas en yacimientos de las Edades del Cobre y del Bronce en el Sudeste de Iberia*, Ministerio de Cultura , Madrid, 1989, pp. 71-79
- BARRAHONA, E, HIERTAS, F POZZUOLI, A, LINARES, J. (1985): Firing porperties of ceramic calys from Granada povince, (Spain), *Miner. Petrology, Acta*, 29a, 1985, pp.577-590
- BAYONA, M.R.; NOCETE; LIZCANO (2000): La producción de objetos de metal en Cabezo Juarbee: estudio metalográfico, *Monografías de Arqueología No19*, Conserjería de Cultura, Junta de Andalucía, Sevilla, 2000, pp. 297-324.
- BAYONA, M.R.; NOCETE; LIZCANO (2003b): Estudio arqueológico de un asentamiento del Tercer milenio, La producción de objetos de metal, *V Congreso Ibérico de Arqueometría*, Universidad de Cádiz, 2003b, pp. 63-64.
- BLANCO, A. (1984): Mineros y metalúrgicos, *Investigación y ciencia* 89, 1984, pp.100-109.
- BLASS CORTINA, M.A. (1987): Los primeros testimonios metalúrgicos en la fachada atlántica septentrional de la Península Ibérica: El origen de la metalurgia en la Península Ibérica. *Instituto Universitario José Ortega y Gasset*, 1987, pp. 66-100.
- BLASS CORTINA, M.A. (1998): Producción e intercambio de metal, *Studia Archeologica* 88, 1998, pp.71-104

- CARRASCO, J , PACHON, J. (1986): La edad del Bronce en la Provincia de Jaén. *Homenaje a Luis Siret (1884-1934)*, Consejería de Cultura de la Andalucía, Sevilla, 1986, pp. 361, 375
- CHAPMAN, R.W. (1991): *La formación de las sociedades complejas. La Península Iberica en el Mediterraneo Occidental*, Critica, Barcelona, 1991
- COMENDADOR, B. (1998): Los inicios de la metalurgia en el Noreste de la Península Ibérica, *Brigantium II*, Museo Castado San Antón, 1998, pp. 125-138
- CONTRERAS, F. (2004), El mundo argárico del Alto Guadalquivir, en Hernández, L y Hernández M. La Edad del Bronce Ene Tierras valencianas y Zonas limítrofes, (Villenas), *Instituto Alicantino de Cultura*, Ayuntamiento de Villena, 2004, pp. 227-236.
- CONTRERAS, F.; DUEÑA, J.; JARAMILLO, A. (2002, 2005): Prospección arqueometalúrgica en la cuenca alta del Rio Rumblar, *Anuario arqueológico de Andalucía 2002, 2005*, p.22-36.
- CONTRERAS, F, NOCETE, F., SANCHEZ, M., LIZCANO, L., PEREZ, C., CASAS. M., MOYA, S., CAMARA, J.A. (1991): Tercera compañía de excavaciones en el poblado de la Edad del Bronce de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), *Anuario de Arqueología de Andalucía 1989*, Actividades Sistemáticas, 1991, pp. 227-236.
- CONTRERAS, F., CAMARA, J.A. (1992): Arqueología Interna de los Asentamientos. El caso de Peñalosa, Las Primera Edad del Bronce, ¿primera edad de oro de España?, *Sociedad, economía, e ideología*, Critica, 1992, pp. 217-255.
- CONTRERAS, F, RODRIGUEZ, M.O., CAMARA, J.A., MORENO, A. (1997): *Hace 4000 años. Vida y muerte en dos poblados de la Alta Andalucía Junta de Andalucía*, Consejería de Cultura.1997
- CONTRERAS, F., CAMARA, J.A., MORENO, A., ARANDA, G: Las sociedades estatales de la edad del Bronce en el Alto Guadalquivir (Proyecto Peñalosa, 2ª Fase). Campaña de excavaciones (2001), *Anuario Arqueológico de Andalucía 2001*, II Actividades Sistemáticas , Sevilla.
- CULTRONE, G, RODRIGUEZ NAVARRO, SEBASTAIAN E., CAZALLA, O. Y DE LA TORRE, M. (2001): Carbonate an silicate phases reaction during ceramic firing, *Jornal Mineral 2001*, (13) pp. 621-643
- DELIBES, G.; FERNANDEZ-MIRANDA (1989): Almizaraque (Almería): minería y metalurgia calcólicas en el sureste de la Península Ibérica, *Ministerio de Cultura*, Madrid, 1989, pp. 81-96.
- EVANS, J, WHITE, J (1958): Further studies of the termal descomposition of clay. Trans. Brithish Ceramic Society 57, 1958, pp. 298
- FERNANDEZ-POSSE (1992): Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica, *Estudios Regionales*, Instituto Universitario José Ortega y Gassete, 1992, pp. 217-239.
- FREESTONE, I, MEDDLETON, A. (1987): Mineralogical applications of de analytical SEM in archeology. *Minerals Magazine*, 51, 1987, p. 21-31
- GOMEZ RAMOS, P (1997): Historiografía de la arqueometalúrgia en España. *Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología* 37, 1997, p. 139-150.
- GOMEZ RAMOS, P. (1995): Estudio Preliminar de Vasijas de Reducción y Crisoles inéditos del Yacimientos Campaniforme del Camino de la Yesera. *CuPAUAM*, 1995, pp.119-134
- GOMEZ RAMOS, P. (1996a): Hornos de reducción de cobre y bronce en la Protohistoria de la Península Ibérica, *Trabajos de Prehistoria* 53 (1) 1996. p. 127-143.
- GOMEZ RAMOS, P. (1996b): La tecnología de fundición en la prehistoria de la Península Ibérica, *Metalurgia Extremeña*, Universidad de Madrid, 1996, pp. 99-118.

- GOMEZ RAMOS, P. (1998): Estudio vasijas de reducción y crisoles inéditas..., *Cuadernos de Prehistoria y Arqueología*, Universidad Autónoma de Madrid, 1998, 25(1): pp. 119-134
- GOMEZ RAMOS, P. (1999): Obtención de Metales en la Prehistoria de la Península Ibérica, *Oxford*.
- HUNT, P.N. (1980): La recuperación de Plata en el Rio tinto, *Huelva en su Historia 2*, 1980 p.147-166
- HARRISON, R. (1983a): Notas sobre el empleo de la plata en la cultura argárica del S.E peninsular. *Homenaje al Prof. Martin Almagro Bash*. 1983, p.17-21.
- HUNT, P.N. (1983b): Optical petrology in the field, *World Archeology*, 21:1, 1983, p, 165-172.
- HUNT, P.N.; ORTIZ, M.A. (1998): Análisis de plomo aplicada a la arqueología, (Arqueometalurgia), *Studia Archeologica* 86, 1998 p.45-68..
- HUNT, P.N. (1980): Minería y metalurgia prerromanas, Las minas de Azulcollor, *Revista de arqueología*, 158, 1980 p.36-41.
- HUNT, P.N.; ORTIZ, M.A (1988): Plata prehistoria: recursos, metalurgia, origen y movilidad, *Minerales y Metales*, *Studia Archeologica* 88, 1988, pp. 247-289.
- HUNT, P.N.; ORTIZ, M.A.; HURTADO PEREZ (1999): *Suroeste, Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica II*, 1999, pp. 275-334.
- LULL, V. (1983): *La cultura del Argar (un modelo para el estudio de las formaciones económicas- sociales Prehistóricas)*, Ed. Akal/Universitaria. Madrid. 1983.
- KEESMAN, I, MORENO ONORATO, A, KRONZ, A. (1991-1992): Investigaciones Científicas de la metalurgia del Malagón y Los Millares, en el sureste de España. *Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada*, 17, 1991- 92, pp. 247-301
- MOLINA, F, SAEZ, L, AGUAYO, P, NEJERA, T, CARRION, F. (1980): El cerro de en medio, un poblado argárico en el Valle del rio Andarax. *Cuadernos de Prehistoria Universidad de Granada*, 1980, pp. 157-166
- MONTERO RUIZ, I. (1992): La actividad metalúrgica en la Edad del Bronce del Sudeste de la Península Ibérica. *Trabajos de Prehistoria*, 49, 1992, pp. 189-215
- MONTERO RUIZ, I, ROVIRAS, S, GOMEZ, P. (1995): Plata Argárica. *Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología* 35. 1995, p. 97-106
- MONTERO RUIZ, I. (1994): *El origen de Metalurgia en el sudeste de la Península Ibérica*, (Instituto de Estudios Almeriense). Colección de Investigación, 19, 1994, Almería
- MOTOS F. DE (1918): La Edad Neolítica en Vélez Blanco. *Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, Memoria 19*, Madrid
- ROTHEMBERG, B. (1985): Copper smelting furnaces in Arabah, Israel: The archeological evidence. *En P.T. Craddock y M.J Hughes (eds.): Furnaces and Smelthing Technology in Antiquity. Brithish Museum Occasional Paper 48.*, Londres, pp. 123-150
- ROVIRA I HORTALA, C. (1996): “Estudi aqueometal_lurgic de l’Illa d’en Reixac-Ullastetret. *Revista d’ Arqueologia de Ponent*, 3, 1996, pp. 65-149
- ROVIRA, S, AMBERT, P. (2000): Vasijas cerámicas para reducir mineral de cobre en la Península Ibérica y en el Francia Meridional, *Trabajos de Prehistoria* 59. 2002, pp. 89-105
- ROVIRAS, S, MONTERO, I. (1994): Metalurgia Campaniforme y de la Edad del Bronce en la Comunidad de Madrid, *Patrimonio Arqueológico del Bajo Manzanares*, Universidad Autónoma de Madrid, 1994, pp. 137-164

ROVIRAS, S, MONTERO, I y CONSUEGRA, S: *Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica. I. Análisis de materiales*. Fundación Ortega y Gasset, Madrid, 1997

SIRET, H SIRET, L. (1890): *Las primeras edades del Metal en el Sur Este de España*, Barcelona, 1890.

SIRET, L. (1948): *El tell de Almizaraque y sus problemas*. *Cuadernos de Prehistoria Primitiva III*, pp. 117-124

TYLECOTE, R.F. (1991): Early copper base alloy natural made, *Millenaires 2*, 1991, pp. 213-222

TYLECOTE R. F. (1974): Can copper be smelted in a crucible?, *Journal of the Historical Metallurgy Society 8 (1)*, pp.54

VASILIKI, K, ROTHENDERG, B, ANDREWS, P. (1995): Silver production in the Tartessian Period the evidence from Monte Romero. *ARX*. 1995, pp. 17-34